

**DAVLAT BANKLARI KAPITALINI BOSHQARISH TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISH VA UNING MAMLAKAT IQTISODIYOTINI
RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI**

Buzrukova Feruza

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

Annotatsiya: Maqolada hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan davrda banklar faoliyatining uzluksizligi va samaradorligini ta'minlash uchun asosiy manba hisoblangan bank kapitalini boshqarish tizimini samarali tashkil etish yo'llari, hamda davlat banklaridagi kapitalning yetarlilik darajasini mamlakat iqtisodiyotining rivojlanish jarayonlarida tutgan o'rni haqida fikr yuritiladi. Banklar davlatda mavjud bo'lgan iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga kreditlar berish orqali ularni rivojlanishi uchun poydevor yaratib bermoqda va bunday muhim vazifasini o'z kapitaliga tayangan holda amalga oshirmoqda. Shuning uchun maqola bank faoliyatida kapitalni boshqarish tizimini samarali tashkil etish va takomillashtirish hozirgi kundagi asosiy masalalardan biri ekanligi, hamda uni to'g'ri taqsimlash nafaqat bank faoliyatiga, balki mamlakatning iqtisodiy holatiga ham ta'sir ko'rsatadigan muhim omillardan biri ekanligi xususidagi fikrlar bilan boyitilgan.

Kalit so'zlar: Bank kapitali, bank kapitalini boshqarish tizimi, inflatsiya, risklarni boshqarish, kapital yetarliligi, investitsiyalar.

Hozirgi globallashuv jarayonida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar natijasida iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida jiddiy o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Bunday tubdan o'zgarishlar zamon talablariga mos bo'lgan pul-kredit siyosatini yuritish va uni rivojlantirishni, hamda bu yo'nalishda aniq belgilangan uzoq yillik strategiyalarni qo'llashni taqozo qildi va yangi imkoniyatlar eshigini ochdi.

Shu nuqtai nazardan, yangi iqtisodiy jarayonlarda Markaziy bank milliy valyutaning xorijiy valyutaga nisbatan qadrsizlanishi va uning ichki xarid qobiliyatini pasayishi, buning natijasida esa mamlakatda narxlarning oshib ketishini oldini olish maqsadida 2018-yildan boshlab pul-kredit siyosatini yuritishda asosiy e'tiborni iqtisodiyotda narxlar barqarorligini ta'minlashga qarata boshladi. Chunki mamlakat iqtisodiyotining uzoq yillik rivojlanishining asosiy shartlaridan biri narxlar va past inflatsiya darajasining barqarorligini ta'minlash hisoblanadi. Shu sababli, Markaziy bankning pul-kredit siyosatidagi o'zgarishlar va mamlakatdagi islohotlar natijasida 2023-yil yakunlariga ko'ra, inflatsiya darajasi 8,77% ga yetdi va bu eng ijobiy ko'rsatkich sifatida talqin qilindi. 2024-2025 yillarda esa 8-9% oralig'ida bo'lishi prognoz qilinib, bunga erishish uchun zarur chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

Shuni ta’kidlash lozimki, iqtisodiyotning rivojlanishida va mamlakatdagi bozor munosabatlarida banklar va bank tizimi muhim rol o‘ynaydi. Chunki asosiy vazifalardan biri hisoblanadigan jamiyatdagi bo‘sh pul mablag‘larini ma’lum shartlar asosida o‘ziga jalb qilib, rivojlanishi zarur bo‘lgan iqtisodiyotning tarmoqlariga, aholining ehtiyojmand qismiga yo‘naltiradi. Albatta, bank bunday muhim funksiyani o‘zining kapitaliga tayangan holda amalga oshiradi.

Tijorat bankining moliyaviy mustahkamligini ta’minlash, uning faoliyatini qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan mablag‘lar to‘plami uning kapitali hisoblanadi. Bank kapitali tijorat bankining faoliyatini, qarzlarni, kreditlar va boshqa moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan mablag‘larni o‘z ichiga oladi. Bank kapitali bozorni isloh qilish va resurslarni samarali taqsimlashda, favqulodda yuzaga keladigan iqtisodiy inqirozlarni yengillashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Chunki banklar kredit berish orqali iste’mol va investitsiyalarni qo‘llab-quvvatlashi mumkin. Banklarning kapitali miqdorini yetarliligini ta’minlash uchun esa uni boshqarish tizimini samarali tashkil etish zarur. Bank kapitalini boshqarish tizimini tashkil qilishda e’tibor berilishi kerak bo‘lgan bir nechta muhim jihatlar mavjud. Jumladan:

- Kapitalni samarali taqsimlash. Bank kapitalini turli risklarga qarshi himoya qilish va samarali taqsimlash zarur. Bu, xususan, mijozlarga beriladigan kreditlar, investitsiyalar va boshqa moliyaviy operatsiyalarni o‘z ichiga oladi. Kapital, asosan, bankning risklarni qoplash imkoniyatini ta’minlaydi.

- Risklarni aniqlash va boshqarish. Bankning kapitali risklarni yengish uchun ajratiladi. Shuning uchun risklarni aniq aniqlash va boshqarish tizimi (kredit risklari, likvidlik risklari, bozor risklari va operatsion risklar) muhim ahamiyatga ega.

- Kapital talablari va normativlarga rioya qilish. Bank kapitali, shuningdek, xalqaro moliyaviy tizimning talablari, masalan, Bazel III kabi normativlarga mos bo‘lishi kerak. Bu normativlar banklarning minimal kapital ehtiyojlarini, xususan, asosiy kapitallar (Tier 1) va qo‘shimcha kapitallarni (Tier 2) belgilaydi.

- Likvidlikni ta’minlash. Kapitalni boshqarishda bankning likvidlik ehtiyojlari ham e’tiborga olinishi kerak. Bank o‘zining qisqa muddatli majburiyatlarini bajarish va daromad olish uchun zarur likvid aktivlarga ega bo‘lishi zarur. Likvidlikni boshqarish tizimi doimiy ravishda tahlil qilinib turilishi kerak.

- Strategik rejalashtirish va uzoq muddatli maqsadlar. Bank kapitalini boshqarishda uzoq muddatli strategiya va rejalashtirishni hisobga olish zarur. Kapitalning barqarorligini ta’minlash uchun qisqa va uzoq muddatli maqsadlarni belgilash, shuningdek, bozor sharoitlariga moslashish muhimdir.

Tijorat banklarining kapital miqdori bo‘yicha statistik ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, 2024-yil noyabr holatiga ko‘ra barcha mavjud tijorat banklarining kapitali miqdori 110 813 mlrd.so‘mni tashkil etgan. Bu esa o‘tgan yilga nisbatan 20

250 mlrd.so‘mga oshganini aytishimiz mumkin. Bundan davlat ulushi mavjud banklarning kapitali miqdori jami banklar kapitali miqdorini 62% ni tashkil etgan bo‘lib, 69 127 mlrd.so‘mga yetgan. O‘zmilliybank, Agrobank, O‘zsanoatqurilishbanklar o‘z navbatida bu ko‘rsatkichlar bo‘yicha yetakchilik qilgan. O‘zmilliybank jami banklar kapitali miqdoridagi ulushi 17%ni, Agrobank 11% ni, O‘zsanoatqurilishbank 9% ni tashkil etgan.

Davlat banklari kapitalini boshqarish tizimini takomillashtirish mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash va uzoq muddatli rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Kapital boshqaruvining samarali tizimi, banklarning risklarni samarali boshqarishiga, likvidlikni ta'minlashga va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shishiga imkon yaratadi. Shu bilan birga, davlat banklari kapitalining optimal taqsimlanishi investitsiya loyihalarini moliyalashtirish, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va ish o'rinlarini yaratish kabi muhim sohalarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, kapital boshqaruvini takomillashtirish orqali davlat banklari o'z resurslarini yanada samarali ishlatish, xalqaro kapital bozorlarida raqobatbardoshligini oshirish va mamlakatning moliyaviy tizimini kuchaytirish imkoniga ega bo'ladi. Bularning barchasi mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishi, inflyatsiya darajasining pasayishi va xalq farovonligining oshishiga xizmat qiladi.

Shu sababli, davlat banklarining kapitalini boshqarish tizimini doimiy ravishda takomillashtirib borish, iqtisodiy islohotlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun zarur bo'lib, uzoq muddatda mamlakatning umumiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro‘yxati :

1. O‘zbekiston Respublikasining 2015-yil 6-iyuldagi «Tijorat banklari kapitalining monandligiga qo‘yilgan talablar to‘g‘risida »gi 2693-son Nizomi// Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 19.07.2023-y., 10/23/2693-11/0493-son.

2. F.Mullajanov “O‘zbekiston Respublikasi bank tizimi” «O‘ZBEKISTON» NMIU, 2011-yil.

3. Sh.X.Tashmatov. “O‘zbekiston bank tizimini shakllanish va rivojlanish bosqichlari”. Toshkent.: 2001.

4. <https://cbu.uz/oz/> O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti.